

DOI: 10.5281/zenodo.14460657

PANORAMA DAS HOSPITALIZAÇÕES POR DENGUE NO ESTADO DE GOIÁS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

Autores: Cecília Kerly Araújo Miquelin; Maria Luíza Carneiro Neves; Julia Ferreira de Lima.

INTRODUÇÃO: O vírus DENV é o precursor da Dengue, uma doença endêmica sazonal que apresenta quatro sorotipos (DENV1-4) e afeta milhares de brasileiros anualmente. A dengue é uma arbovirose transmitida por vetores artrópodes como a fêmea do mosquito *Aedes aegypti*. Possui como seus principais sintomas febre alta, dores musculares, oculares e articulares, cefaléia e em certos casos manchas pelo corpo. Em fevereiro de 2024, o Sistema Único de Saúde (SUS) decretou como meio de imunização contra a Dengue a vacina Qdenga, que abrange os quatro sorotipos da doença. **OBJETIVOS:** Analisar os casos de Dengue que houveram hospitalizações no estado de Goiás nos últimos 5 anos e comparar a quantidade de ocorrências da arbovirose em relação ao sexo. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma análise comparativa utilizando dados retirados do Departamento de informática do Sistema Universal de Saúde do Brasil (DataSUS), no período de 2019 a 2024, de casos confirmados da Dengue que foram internados a depender do sexo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Com base nos dados obtidos, o total de casos confirmados foram 36.694, sendo os resultados de 2024 parciais e os de 2020 ausentes no sistema. Destes casos, 55,25% (20.274) eram mulheres, 44,71% (16.403) homens e 0,04% (17) foram casos cujo gênero não foi especificado. No ano de 2019, ocorreram 19,36% (7.106) dos casos de DENV. Em 2021, houve o registro de 6,96% (2.554) hospitalizações, representando o período com menos ocorrências de Dengue no estado, juntamente com 2023, que teve 7,8% (2.868) casos. Já 2024, com 39,88% (14.637) notificações, foi o ano com mais casos, ficando apenas 4.421 ocorrências de alcançar o dobro das de 2022, que registrou 25,96% (9.529) dos casos. **CONCLUSÃO:** Diante dos dados, torna-se evidente que o ano com mais casos de hospitalizações mediada pela DENV foi o de 2024. Embora os resultados apresentados sejam parciais, eles refletem uma situação de saúde pública, pois o principal meio de prevenção das arboviroses, além das imunizações, são as ações realizadas pela sociedade, a doença apresenta um alto risco, pois pode se agravar e requer atenção, devido a sua potencial gravidade. Atenta-se que a maioria dos acometidos pela doença foram mulheres, expondo o gênero como grupo de risco, principalmente caso a paciente seja imunodeficiente, gestante ou de idade avançada.

Descritores: *Aedes aegypti*, DENV, Epidemia.

Instituição: Universidade Federal de Jataí